

УДК 378.147

DOI 10.5281/zenodo.17539561

Научная статья

**ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ С
УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ**

**PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR THE IMPLEMENTATION
OF PATRIOTIC EDUCATION IN A MODERN SCHOOL, TAKING INTO
ACCOUNT THE SPECIFICS OF STATE POLICY**

ПОСТНИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет».

СУХИХ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет».

POSTNIKOVA NATALIA IVANOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Shadrinsky State Pedagogical University.

SUKHIH DMITRY SERGEEVICH,

Shadrinsky State Pedagogical University.

В условиях современного геополитического противостояния патриотическое воспитание становится ключевым элементом государственной политики в сфере образования. В статье выделяются основные тенденции развития системы воспитания, которые обусловлены спецификой государственной политики на современном этапе. Анализируется работа педагогического вуза по подготовке будущих учителей к реализации патриотического воспитания школьников с учетом этих тенденций. Также выявляются вызовы и дефициты процесса подготовки будущего учителя к реализации патриотического воспитания школьников с учетом практик патриотического воспитания школьников в современной школе на основе кейс-метода на примере анализа деятельности ФГБОУ ВО ШГПУ и МБОУ ОЦ № 5 «Созвездие» (г. Шадринск, Курганская область). Выявлены основные тенденции государственной политики в сфере воспитания: усиление роли государственных институтов и общественных движений, акцент на военно-патриотическом воспитании и исторической памяти, активное использование цифрового пространства.

In the context of modern geopolitical confrontation, patriotic education is becoming a key element of state policy in the field of education. The article highlights the main trends in the development of the education system, which are determined by the specifics of state policy at the present stage. The work of the pedagogical university on the preparation of future teachers for the implementation of patriotic nutrition of schoolchildren, taking into account these trends, is analyzed. The challenges and deficits of the process of preparing future teachers for the implementation of patriotic education of schoolchildren, taking into account the practices of patriotic education of schoolchildren in modern schools, are also identified on the basis of a case study using the example of an analysis of the activities of FSBI VO SHGPU and MBOU OTS No. 5 "Constellation" (Shadrinsk, Kurgan region). The main trends of state policy in the field of education are revealed: the strengthening of the role of state institutions and social movements, the emphasis on military-patriotic education and historical memory, and the active use of digital space.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, государственная образовательная политика, подготовка будущих учителей, кейс-метод, имитационное моделирование ситуаций.

Key words: patriotic education, state educational policy, training of future teachers, case method, simulation modeling of situations.

В период, когда Россия находится в ситуации острого геополитического противостояния со странами запада, требуется переосмысление понятия «патриотизм» как базовой ценности, вокруг которой будет строиться консолидация общества.

Патриотическое воспитание юных граждан России занимает ведущее место в деятельности школы, а подготовка будущих учителей к реализации патриотического воспитания школьников становится одной из основных задач системы профессионального педагогического образования.

Общественные изменения и их влияние на образовательную систему активно изучаются педагогическим сообществом [2; 8–9; 11–12], предметом изучения которых становятся гражданские установки молодежи в контексте СВО (Специальная военная операция) (В.А. Смирнов), формы гражданского участия молодежи (А.А. Шабунова), теоретические проблемы к организации патриотического воспитания (Г.А. Караханова) и психологические проблемы патриотического воспитания (В.Ф. Родин) и т. д. В ту пору, как большинство исследователей сосредотачивает свое внимание на отдельных аспектах патриотического воспитания в актуальной социокультурной ситуации, мы исходим из того, любое обсуждение проблем патриотического воспитания в настоящий период должно базироваться на анализе базовых идей, лежащих в основе государственной стратегии развития воспитания.

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [9] и проект «Стратегии развития воспитания на период до 2030 года» [10] предполагают «формирования у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания» [7].

Современное геополитическое противостояние оказывает прямое влияние на образовательную политику России, в связи с чем государственная стратегия развития страны и воспитания подрастающего поколения должна формировать основу для деятельности как общеобразовательных школ, так и системы педагогического образования.

В задачи данной статьи входит анализ того, как в процессе подготовки будущего учителя к реализации патриотического воспитания учитываются основные направления государственной политики, с одной стороны, и передовые практики патриотического воспитания современной школы в условиях сложной геополитической ситуации, с другой стороны.

Анализ основных направлений государственной политики, которые нашли отражение в нормативных документах, регламентирующих воспитание школьников в Российской Федерации, позволили нам выделить основные тенденции развития системы воспитания, которые обусловлены спецификой государственной политики на современном этапе [6; 8].

Во-первых, это усиление позиций государственных институтов в процессе воспитания, изменение структуры системы воспитательной работы в школе (появление должности советника директора по воспитанию и т. д.).

Во-вторых, это усиление роли общественных и государственно-общественных движений организаций в едином воспитательном пространстве страны.

В-третьих, усиление военно-патриотической составляющей воспитательного процесса, построение процесса патриотического воспитания на фундаменте исторической памяти.

В-четвертых, выделение цифрового пространства как эффективной площадки для трансляции патриотических ценностей.

Кроме того, впервые за многие годы внятно и прямо сформулирован не только идеал патриотического воспитания, но и «антиидеал», то есть, выделены те угрозы, с которыми сталкивается система воспитания: распространение чуждых российскому менталитету антигуманистических идей, «культуры отмены», искажение истории, насаждение русофобии, национализма и т. д.

Работа педагогического вуза по подготовке будущих учителей к реализации патриотического воспитания школьников должна строиться с учетом всех этих тенденций. Для примера, выделим особенности организации такой работы в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Курганская область (далее ШГПУ). Основной особенностью системы подготовки учителя в ШГПУ является сочетание учебной и внеучебной деятельности в процессе формирования необходимых профессиональных и личностных качеств будущего учителя. Учебная работа строится на сочетании аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов, при этом упор делается на практико-ориентированные методики [1].

Основной задачей внеучебной деятельности вуза является воспитание будущего учителя-патриота своей великой Родины. О важности данного нарратива свидетельствует слоган Большой учительской недели 2025 года «Каждый учитель защитник». Ведущими направлениями патриотического воспитания будущих студентов в ШГПУ являются духовно-нравственное воспитание, историко-культурное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание [3].

Таблица 1 показывает, как основные тенденции развития системы воспитания, обусловленные спецификой государственной политики на современном этапе, реализуются в процессе подготовки будущего учителя в ШГПУ.

Таблица 1. Основные тенденции развития системы воспитания, обусловленные спецификой государственной политики на современном этапе, и их реализация в процессе подготовки будущего учителя в ШГПУ

Основные тенденции развития системы воспитания	Реализация данных тенденций в ходе подготовки будущего учителя в ШГПУ
Усиление позиций государственных институтов в процессе воспитания, изменение структуры системы воспитательной работы в школе	Повышенное внимание патриотическому воспитанию будущих учителей в учебной и внеучебной деятельности посредством создания условий для духовно-нравственного, историко-культурного, гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания студентов вуза. Укрепление международного сотрудничества и межнационального взаимодействия на основе общих духовно-нравственных ценностей. Подготовка будущих советников по воспитанию в рамках магистерской программы ШГПУ.
Усиление роли общественных и государственно-общественных движений организаций в едином воспитательном пространстве страны.	Включение будущих учителей в деятельность студенческих объединений и клубов вуза патриотической направленности, среди которых студенческий поисковый отряд «Знамя Победы»; студенческий спасательный отряд «Стриж»; научное объединение «Поколение», осуществляющее историко-культурное воспитание студентов через проведение исторических исследований. Организация работы волонтерских центров вуза

	(«Мы вместе» и «ДоброЦентр»), работа патриотического клуба ШГПУ и т. д. Взаимодействие с обществом «Знание», Движением первых, проектами Росмолодежь («Твой ход» и т. д.).
Усиление военно-патриотической составляющей воспитательного процесса, построение процесса патриотического воспитания на фундаменте исторической памяти	Обновление материальной базы вуза для эффективного формирования актуальных компетенций студентов по ОБЗР и БЖД. Встречи с защитниками Отечества, героями СВО.
Выделение цифрового пространства как эффективной площадки для трансляции патриотических ценностей	Активное использование видеоконтента, социальных сетей, блогов, видеоигр как новых эффективных инструментов патриотического воспитания;
Борьба с угрозами, с которыми сталкивается система воспитания: распространение чуждых российскому менталитету антигуманистических идей, «культуры отмены», искажение истории, насаждение русофобии и национализма и т. д.	Индивидуальная работа со студентами, усиление института кураторства, работа «Юридической клиники», регулярные встречи с представителями правоохранительных органов

В динамичной ситуации современного мира, когда изменения происходят очень быстро, школы реагируют на них быстрее, чем система высшего образования. Школа является сферой приоритетного внимания государства, организации воспитательного процесса в ней государство уделяет первостепенное внимание, инновации в этой сфере внедряются оперативно и масштабно. По мнению авторов статьи, современная школа демонстрирует широкую палитру инновационных практик патриотического воспитания школьников, поэтому полноценную подготовку студентов можно осуществить только в тесном сотрудничестве со школой.

Одной из знаковых черт современной системы подготовки будущего учителя является значительный процент студентов, которые совмещают обучение в вузе и работу в школе (один из авторов статьи является таким студентом). Эти студенты помогают вузу держать руку на пульсе реальной ситуации в школах, позволяют осуществить синтез процесса подготовки учителя с передовыми школьными практиками, оперативно отвечать на современные вызовы.

Задавшись целью выявить вызовы и дефициты процесса подготовки будущего учителя к реализации патриотического воспитания школьников с учетом практик патриотического воспитания школьников в современной школе мы обратились к использованию кейс-метода на примере анализа деятельности ФГБОУ ВО ШГПУ и МБОУ ОЦ № 5 «Созвездие» (г. Шадринск, Курганская область). Студенты анализировали материалы школы по патриотическому воспитанию (сайт, группы в социальных сетях, видеоконтент, отчеты, конспекты мероприятий и т. д.), выделяя те направления работы, которые они считают наиболее важными и оценивали степень своей готовности к реализации патриотического воспитания школьников по тому или иному направлению. Всего в исследовании приняли участие 57 студентов 2–5 курсов ШГПУ.

Все участники исследования едины во мнении, что патриотическое воспитание школьников является важнейшей задачей современной школы и фактором, от которого зависит будущее России. Также все студенты согласились, что учитель должен использовать в процессе патриотического воспитания самые разнообразные формы и средства воспитания. 88 %

участников отметили, что четко представляют систему воспитательной работы школы и функциональные обязанности лиц, отвечающих за реализацию патриотического воспитания школьников. 84 % студентов довольно высоко оценили свою готовность к использованию цифрового пространства для патриотического воспитания школьников, патриотических ценностей, созданию видеоконтента, ведению блогов, социальных сетей, но только 37 % считают себя готовыми к разработке и использованию видеоигр патриотического содержания. 66 % студентов отмечают, что они планируют строить свою работу по патриотическому воспитанию школьников на фундаменте исторической памяти, опираясь на примеры великих подвигов предков и считают, что готовы оперировать соответствующей информацией.

Применение кейс-метода позволило выделить ряд проблемных зон в подготовке будущего учителя к реализации патриотического воспитания школьников. Эти зоны связаны с проблемами во взаимодействии с общественными детскими организациями, технологиями профилактической работы, работой с семьями участников СВО. 63 % студентов считают, что нуждаются в углубленной подготовке к организации профилактической работы по противодействию распространения чуждых российскому менталитету идей. Студенты отмечали, что учителей нужно специально готовить к ведению аргументированных споров, противодействию манипуляциям, разоблачению фейков. 56% опрошенных заявили, что лично недостаточно знакомы с деятельностью «Юнармии», «Движения Первых» и «Орлят России», в отличие от проектов «Твой Ход», РСМ и волонтерского движения, где их опыт оказался более существенным.

Такие результаты позволили нам прийти к выводам, что большинство будущих учителей ориентированы на воспроизведение в своей собственной педагогической деятельности тех подходов и технологий, с которыми они сталкивались в период обучения в вузе, что предъявляет высокие требования к организации воспитательной работы в вузе.

Анализируя материалы работы школы по патриотическому воспитанию школьников, студенты также отмечали большой объем работы школы с семьями участников СВО и разнообразие форм этой работы (родительский клуб, мастер-классы, походы и т. д.). 70 % студентов считают, что хотели бы получить более углубленную подготовку по работе с этой особой категорией семей.

Говоря о методах подготовки к реализации патриотического воспитания школьников на современном этапе студенты называли в качестве наиболее эффективных кейс-метод, квази-преподавание, имитационное моделирование ситуаций. Собственный опыт автора в подготовке будущих учителей также показал эффективность этих методов [4–5]. Примеры имитационного моделирования ситуаций, возникающих в процессе патриотического воспитания школьников, которые были предложены студентами и которые вызывают у них особые сложности, можно условно разделить на две группы разнонаправленных проблемных ситуаций — ситуации, связанные с нежеланием учащихся принимать участие в деятельности и активностях Движения первых, деятельности волонтерских групп школы и города и т. д. и ситуации, связанные с тем, что активность отдельных активных учеников в конкурсах, проектах, форумах и т. д. может приводить к существенной перегрузке, проблемам не только с успеваемостью, но и со здоровьем активных школьников и создать угрозу выгорания.

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к ряду выводов.

Во-первых, подготовка будущего учителя к реализации патриотического воспитания школьников должна строиться с учетом основных тенденций государственной политики в области воспитания: усиление позиций государственных институтов, а также общественных и государственно-общественных движений в процессе воспитания; усиление военно-патриотической составляющей воспитательного процесса; построение процесса патриотического воспитания на фундаменте исторической памяти; выделение цифрового пространства

как эффективной площадки для трансляции патриотических ценностей; учет угроз, с которыми сталкивается система воспитания.

Во-вторых, подготовка будущего учителя к реализации патриотического воспитания школьников должна базироваться на сочетании учебной и внеучебной деятельности, значимость которой особенно велика, так как молодые учителя склонны использовать формы работы, знакомые им по вузу.

В-третьих, наиболее эффективными методами подготовки будущего учителя к реализации патриотического воспитания школьников являются кейс-метод, квазипреподавание, имитационное моделирование ситуаций.

В-четвертых, подготовку студентов к реализации патриотического воспитания школьников можно осуществить только в тесном сотрудничестве со школой, так как современная школа демонстрирует широкую палитру инновационных практик патриотического воспитания школьников.

Результатом применения предложенных рекомендаций может быть повышение эффективности процесса подготовки будущих педагогов к реализации патриотического воспитания школьников с учетом современных реалий.

Мы не претендуем на полный охват рассматриваемой проблемы ввиду многообразия подходов к ее решению, но высказываем убежденность, что только в пространстве взаимодействия школы и вуза может быть осуществлена полноценная подготовка будущих учителей к реализации патриотического воспитания школьников с учетом современных реалий.

Работа была выполнена в рамках исследования, выполняемого при финансовой поддержке научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям деятельности вузов партнеров ЮУрГППУ и ШГПУ в 2025 году по теме «Подготовка будущих учителей к реализации патриотического воспитания школьников с учетом основных направлений государственной политики» (№ 16-330 от 29 мая 2025 г.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буренкова Д.Ю., Гуляева Е.В. Воспитательный потенциал внеучебной деятельности в высших учебных заведениях // Вестник Шадринского государственного педагогического университета, 2023. №2 (58). С. 85–89.
2. Караханова Г. А., Дибиров Р. М. Теоретические подходы к организации патриотического воспитания учащихся в современных социокультурных условиях // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 78-1. С. 160–163.
3. Кузнецова Н.А. Методические рекомендации по организации процесса подготовки будущих учителей к реализации патриотического воспитания школьников с учетом основных направлений государственной политики на современном этапе // Современное педагогическое образование. 2025. № 10. С. 203–209
4. Постникова Н.И. Структура модели формирования культуры самопрезентации будущего педагога // Современное педагогическое образование. 2023. №10. С. 51–57.
5. Постникова Н.И. Подготовка будущих учителей к реализации патриотического воспитания школьников с учетом основных направлений государственной политики на современном этапе // Современное педагогическое образование. 2025. № 10. С. 113–119.
6. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». URL: <https://ntf-iro.ru/wp-content/uploads/2023/04/FGOS-OOO-na-17.02.2023.pdf> (дата обращения: 02.09.2025).
7. Родин В. Ф. Некоторые психологические проблемы патриотического воспитания курсантов образовательных учреждений МВД России // Вестник Московского университета МВД России. 2025. № 1. С. 242–245.

8. Смирнов В. А. Гражданские установки российских студентов в контексте специальной военной операции // Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 8–9. С. 9–23.

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. URL: <https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (дата обращения: 10.09.2025).

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2030 года. URL: https://dou26kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/8/53/proekt_Strategii_razvitiya_vospitaniya_v_RF_do_2030_goda.pdf (дата обращения: 10.09.2025).

11. Шабунова А. А., Уханова Ю. В., Косыгина К. Е. Гражданское участие молодежи в регионе: возможности и ограничения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2023. Т. 26. № 1. С. 167–199.

12. Яковлев В. С. Гражданские ценности и установки российской молодежи в новых социально-территориальных условиях // Гуманитарий Юга России. 2023. Т. 12. № 6(64). С. 95–105.

Поступила в редакцию: 31.10.2025

Принята в печать: 12.12.2025

© Постникова Н. И., Сухих Д. С., 2025.